

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI.....9-23**

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI.....24-34**

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI.....35-42**

Pardayev Sultonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI.....43-57**

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLTLARI.....58-65**

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLTLARI.....66-75**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI.....76-92**

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI.....93-104**

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI.....105-114**

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI.....115-127**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

**TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI /
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ /
PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY**

UDK: 316.42:316.77:1

 10.5281/zenodo.18077786

Karimov Ilhom Jumayevich

mustaqil tadqiqotchi

“International school of finance technology and science” instituti

Toshkent, O‘zbekiston

ilkhomkarimov95@gmail.com

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLARI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ijtimoiy munosabatlar dinamikasiga ta’siri ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi insonlar o‘rtasidagi muloqot shakllari va jamiyatdagi o‘zaro ta’sir jarayonlarini qanday o‘zgartirayotgani muhokama qilinadi. Raqamli kommunikatsiyaning ijtimoiy strukturalar, madaniy qadriyatlar va shaxsiy identifikatsiyaga ta’siri ko‘rib chiqilib, bu o‘zgarishlarning falsafiy asoslari ochib beriladi. Shuningdek, virtual muloqotning ijtimoiy reallikni shakllantirishdagi o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy munosabatlar, axborot-kommunikatsiya, ijtimoiy reallik, virtual reallik, kommunikatsiya, ijtimoiy struktura, axborot.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar insoniyat hayotining deyarli barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Ular ijtimoiy munosabatlar, muloqot, ijtimoiy strukturalar va qadriyatlar tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari insonlar o‘rtasidagi muloqot shakllarini o‘zgartirib, an’anaviy ijtimoiy munosabatlarga yangicha mazmun bag‘ishlaydi. XX asr oxirlaridan boshlab internet va mobil texnologiyalar rivoji natijasida insonlar o‘rtasidagi aloqa jarayonlari tezlashdi, muloqot vositalari esa diversifikatsiyalandi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va raqamli platformalar odamlarning o‘zaro munosabatlariga tobora katta ta’sir o‘tkaza boshladi. Bu kabi jarayonlar zamonaviy jamiyatda yangi bo‘lgan “raqamli ijtimoiylik” tushunchasining shakllanishiga olib kelmoqda. Endilikda ijtimoiy hayot nafaqat real, balki virtual makonda ham mavjud bo‘lib, inson o‘zining mavjudligini ikki olam – an’anaviy (offline) va raqamli

(online) muhitda ifoda etadi. Bu ikki makon o‘zaro to‘qnashuvda emas, balki uzviy aloqada bo‘lib, yangi turdagi ijtimoiy tajribalarni yuzaga keltiradi. Natijada, shaxsiylik, ijtimoiy identifikatsiya, axloqiy mezonlar va qadriyatlar tizimi qayta talqin qilinmoqda.

Postindustrial jamiyat sharoitida raqamli texnologiyalar orqali yaratilayotgan yangi kommunikativ makon insonning ontologik holatiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Inson mavjudligi endilikda nafaqat jismoniy muhitda, balki raqamli muhitda ham amalga oshadi. Bu esa klassik falsafadagi “mavjudlik” tushunchasiga zamonaviy kontekstda qayta yondashishni taqozo etadi. Nemis faylasufi Martin Xaydeggerning “Dasein” ya’ni “bu yerda va hozir mavjud bo‘lish” konsepsiyasi bugungi raqamli zamonda yangicha talqinga muhtoj bo‘lib, insonning “virtual mavjudligi”ni ham e’tiborga olish zaruratini tug‘diradi.

Raqamli olamda shakllanayotgan ijtimoiy munosabatlar zamonaviy ijtimoiy falsafa uchun ham yangi muammolarni kun tartibiga olib chiqmoqda. Jumladan, identiklik inqirozi, real va virtual shaxsiyatning ajralmasligi, shaxsiy hayot va ommaviylik chegaralarining buzilishi, algoritmik ong va sun’iy intellektning normativ me’yorlarga ta’siri singari masalalar global miqyosda muhokama mavzusiga aylandi. Bu esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga faqat texnik vosita sifatida emas, balki ijtimoiy-reallikni qayta shakllantiruvchi kuch sifatida qarash zarurligini ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazarga ko‘ra, raqamli texnologiyalar nafaqat vosita, balki mustaqil ijtimoiy subyektga aylanmoqda. Ularga xos bo‘lgan algoritmik mantiq esa ijtimoiy ong va qaror qabul qilish jarayonlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Odamlarning axborotni qabul qilishi, uni talqin etishi va baholashi endi algoritmik tanlovlar orqali yo‘naltiriladi. Bu holat o‘z navbatida g‘oyaviy avtonomiya, axboriy erkinlik va ijtimoiy ong mustaqilligi kabi qadriyatlarni shubha ostiga qo‘yish ehtimoli mavjud.

MATERIALLAR VA METODLAR

Raqamli texnologiyaning tarkibiy tuzilishida uchta omil asos hisoblanadi (avtomatlashtirilgan kompyuter, sun’iy intellekt va umumiy ma’lumotlar bazasi). Bular inson omilidan tashqarida kechadigan texnologiyalashish jarayonini yuzaga keltirdi. Ya’ni “raqamli iqtisodiyot”, “raqamli boshqaruv”, “raqamli tibbiyot”, “raqamli madaniyat”, “raqamli ta’lim”, “raqamli xizmat ko‘rsatish” va hokazolar shular jumlasidan [Yazdonov 2023, b. 224]. Ushbu sohalarning raqamlashtirilishi natijasida inson va texnologiya O‘rtasidagi munosabatlar sifati, mas’uliyat chegaralari, axloqiy yondashuvlar va boshqaruv tamoyillari yangicha mazmun kasb etadi.

Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti hamda uning insonlar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarga ta’sirini tahlil qilish dunyo hamjamiyati va olimlarning bugungi kundagi eng dolzarb mavzularidan biriga aylangan. Ispaniyaning sobiq ta’lim vaziri, sotsiolog, faylasuf olim Manuel Kastells (Manuel Castells) “Axborot davri” nomli konsepsiya asoschisi bo‘lib, raqamli jamiyat va tarmoq tuzilmasi orqali ijtimoiy o‘zgarishlar mexanizmlarini tahlil qilgan. Uning “Biz Nikolas Negroponte ta’biri bilan aytganda, raqamlashgan dunyoda yashayapmiz” [Manuel Castells 2010, p. 29]

degan fikrlari hozirgi kundagi globallashuv davrida texnologiya va axborot oqimlari orqali shakllanayotgan yangi ijtimoiy reallikni ifodalaydi.

Italiyalik faylasuf Luciano Floridining 2013-yilda nashr etilgan “The Ethics of Information” nomli asarida insoniyatning raqamli axborot muhitidagi mavjudligi va axloqiy javobgarligi masalalarini o‘rganadi. Shuningdek, u raqamli ontologiya va “infosfera” tushunchalarini ishlab chiqqan. Infosfera bu barcha axborot mavjudotlari, jarayonlari va muhitlarining umumiy majmui hisoblanadi. Ya’ni, odamlar, kompyuterlar, internet, dasturlar, ma’lumotlar bazasi, sensorlar, algoritmlar, sun’iy intellekt kabilarning barchasi infosferaga kiradi. U umumiy ma’noda axborotlar muhitini anglatadi. Luciano Floridining fikriga ko‘ra, “Ko‘p jihatdan, biz alohida mavjudotlar emas, balki axborotdan tashkil topgan, O‘zaro bog‘langan mavjudotlar - axborot organizmlari (inforglar) bo‘lib, biologik agentlar va sun’iy yaratilgan qurilmalar bilan birgalikda axborotdan iborat global muhit infosferada yashaymiz” [Luciano Floridi 2010, p. 9].

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib inson va texnologiyalar o‘rtasidagi chegaralar tobora xiralashib bormoqda deyish mumkin. Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangani sari, inson endilikda faqat biologik mavjudot emas, balki axborotga bog‘langan murakkab tizimning infosferaning bir qismiga ekanligini ko‘rish mumkin. Biz o‘z harakatlarimiz, fikrlarimiz va raqamli izlarimiz orqali axborot muhitida yashaymiz, uni to‘ldiramiz va o‘zgartiramiz. Endi bizni oddiy “inson” emas, balki turli raqamli qurilmalar, sun’iy intellekt tizimlari va axborot oqimlari bilan o‘zaro ta’sirda yashaydigan axborot mavjudotlari deb tasvirlash mumkin. Bu holat inson va texnika o‘rtasidagi an’anaviy tafovutni kamaytiradi, axborot muhitidagi har bir xatti-harakatimiz esa axloqiy va ijtimoiy javobgarlik kasb eta boshlaydi. Ya’ni, bizning axborot bilan qanday munosabatda bo‘lishimiz, undan qanday foydalanishimiz shunchaki texnik emas, balki falsafiy va madaniy masalaga ham aylangan. Mavzu yuzasidan o‘zbek faylasuf olimlaridan M.Normamatova, A.Sanaqulov, A.Xaydarova kabilarning ilmiy ishlarini ham e’tirof etish mumkin. Ular raqamli jamiyatda insonning ijtimoiy-madaniy moslashuvi, axborot makonida shaxsning o‘zini anglash jarayonlari, raqamli etik muammolar va texnologiyalarning ijtimoiy ongga ta’siri kabi dolzarb masalalarni falsafiy yondashuv asosida yoritgan. Xususan, M.Normamatova o‘zining ilmiy tadqiqotlarida virtualistika va uning imkoniyatlarini hozirgi zamon falsafasining gnosologik qonuniyatlari asosida o‘rgangan. A.Xaydarova ilmiy qarashlarida hozirgi kundagi ijtimoiy jarayonlarni, jamiyat tarixiy taraqqiyotini hamda kelajakdagi mo‘ljallarini to‘g‘ri belgilashda virtual reallik texnologiyalarining ta’sirini tahlil qilgan.

Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ijtimoiy strukturaviy o‘zgarishlar, va shaxsiy identifikatsiya kabi masalalarni tahlil qilish uchun kerakli nazariy asos va uslublarni o‘z ichiga olgan bir qator tadqiqot metodlari qo‘llanilgan. Ijtimoiy reallik va texnologik rivojlanish o‘rtasidagi o‘zaro ziddiyat va uyg‘unliklarni ochib berish uchun dialektik yondashuv, tushunchalarning falsafiy mazmunini yoritish uchun konseptual-tahliliy metod, taqqoslash hamda pragnostik metod va uslublardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalarning insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarda ishtirok etadigan asosiy elementlari raqamli kommunikatsiyalarda o'z aksini topadi. Ushbu tushuncha zamonaviy texnologiyalar vositasida shakllangan va rivojlanayotgan ijtimoiy munosabatlar tizimi bo'lib, jamiyatdagi axborot almashinuvi, ijtimoiy guruhlarning o'zaro ta'siri hamda raqamli platformalar orqali yuzaga kelayotgan ijtimoiy dinamikalarni qamrab oladi. Raqamli texnologiyalarga asoslangan raqamli kommunikatsiyaning ijtimoiy strukturalari bir necha yo'nalishlarda o'z ta'sir doirasiga ega. Bularni quyidagilar misolida ko'rish mumkin:

Ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi – an'anaviy yuzma-yuz muloqot o'rnini virtual muloqot egallamoqda, bu esa odamlar orasidagi ijtimoiy bog'liqlikni yangi shakllarga o'zgartiradi.

Ijtimoiy guruhlarning shakllanishi – internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlar turli manfaatlar asosida guruhlariga birlashmoqda.

Identifikatsiya va o'zini namoyon qilish – raqamli platformalar shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiya jarayonlarini o'zgartirmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ijtimoiy strukturalari o'ziga xos zamonaviy elementlardan iborat. Facebook, Twitter, Telegram kabi platformalar, axborot tarqatish tarmoqlari sifatida e'tirof etilayotgan blogger, jurnalist va kontent yaratuvchilar hamda davlat organlari, ta'lim muassasalari va biznes subyektlari kabi ijtimoiy institutlar va ularning transformatsiyasi raqamli texnologiyalarning ijtimoiy strukturalari sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon uzoq tarixiy bodqichlarni bosib o'tgan. Texnologik jarayonlar va ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi har bir davrda inqilobiy xarakterga ega. Bu jarayonlarni bir necha shartli ravishda inqilob davrlariga bo'lish mumkin. Bular quyidagilar:

Birinchi texnologik inqilob – tosh, bronza va temir davriga to'g'ri keladi;

Ikkinchi texnologik inqilob – “sanoat inqilobi” bilan bog'liq, ya'ni energiya, shu jumladan suv, bug', elektr va yonish energiyasini o'zgartirishga qaratilgan ixtirolar, kashfiyotlarga borib taqaladi;

Uchinchi texnologik inqilob – raqamli texnologiya, jumladan, uning hamma joyda mavjud bo'lgan aloqasi va kuchli sun'iy intellekti hisoblanib, bu bosqich insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy evolyutsiyasida yuzaga kelgan eng so'nggi texnologik taraqqiyot to'liqidir. Biz yashayotgan zamon – texnologik inqilobning uchinchi davri hisoblanadi. Chunki, 1980-yillarning oxirlarigacha dunyodagi raqamli texnologik ma'lumotlar, umumiy ma'lumotlar bazasining 1% dan kamrog'ini tashkil etgan bo'lsa, 2012-yilga kelib bu ko'rsatkich 99% dan oshib ketdi [Hilbert 2022, p. 190–191].

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ijtimoiy ta'siri zamonaviy jamiyat uchun katta ahamiyatga ega. So'nggi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalar odamlarning turmush tarzini, aloqa shakllarini va ijtimoiy munosabatlarni tubdan o'zgartirdi. Ushbu texnologiyalar yordamida yangi ijtimoiy aloqalar shakllandi,

ta'lim va sog'liqni saqlash sohaslarida yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi, ammo shu bilan birga ba'zi salbiy oqibatlar ham kuzatilmoqda.

Raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab odamlar o'rtasida muloqotni osonlashtiradigan ijtimoiy tarmoqlarning keng ommalashishiga olib keldi. Masalan, 2004-yilda tashkil etilgan Facebook bugungi kunda 2,9 milliarddan ortiq faol foydalanuvchilarga ega. Ushbu platforma orqali odamlar bir-birlari bilan uzoq masofada ham muloqot qilish, fotosuratlar, yangiliklar va fikrlarni almashish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shu bilan birga, Instagram, X (Twitter) va TikTok kabi platformalar ham ommaviy muloqot va jamoatchilikka shaxsiy fikrlarni yetkazishda muhim rol o'ynadi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlarga olib keldi. Xususan, pandemiya davrida masofaviy ta'lim ommalashdi va ko'plab mamlakatlarda talabalar internet orqali o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi davrida Zoom va Microsoft Teams kabi raqamli platformalar maktablar va universitetlar tomonidan keng qo'llanilgan. Bu raqamli ta'lim imkoniyatlari qanchalik muhimligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim tufayli geografik cheklovlarsiz bilim olish imkoniyati paydo bo'ldi, bu ko'plab yoshlar uchun yangi istiqbollarni yaratdi.

Onlayn ta'limning rivojlanish dinamikasi, xususan, so'nggi yillarda ikki barobarga ko'payib bormoqda. Hozirgi kunda dunyoning 500 ta universitetlari 4200 dan ortiq onlayn kurslarni taklif qilmoqda. Ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llanilishi qo'shimcha sohalarda allaqachon Amerika, Yevropa va Rossiyaning ko'plab oliy o'quv yurtlari tomonidan amalga oshirilmoqda, raqamli kutubxonalar va raqamli universitet ilm dargohlari rivojlantirilmoqda. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan faol foydalanishning asosiy manbai uning raqamlashtirilishi hisoblanadi. Bunga raqamli texnologiyalar va telekommunikatsiya tizimlarining inson hayotiga kirib borishi sabab bo'ladi, bu nafaqat ro'yxatga olish, qayta ishlash, uzatish, balki bilimlarni yaratish, "sun'iy aql" shaklida ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt tizimlarini qo'llashda yetakchi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lib, uning hajmi 6,4 milliard dollardan oshadi [Raximov 2023, p 37–38].

Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasidan tashqari an'anaviy ijtimoiy institutlar, xususan, oila, ishchi munosabatlari va siyosiy faollik kabi sohalarga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishi va ommalashuvi natijasida insonlarning shaxsiy va jamoaviy hayoti o'zgarib, kommunikatsiya jarayonlari global tus oldi. Ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan raqamli texnologiyalar insonning ontologik va epistemologik mavqeiga ta'sir qildi. Virtual muloqot orqali insonlar o'z identifikatsiyasini turli formatlarda ifodalash imkoniga ega bo'lishdi. Bu esa o'z navbatida, shaxsiy identifikatsiya va o'z-o'zini anglash jarayonlarini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Raqamli kommunikatsiya orqali ijtimoiy reallik tushunchasi ham yangi talqinga ega bo'ldi. Baudrillardning "simulyatsiya" konsepsiyasiga ko'ra, raqamli texnologiyalar tufayli reallik va virtual haqiqat o'rtasidagi chegaralar tobora yo'qolib bormoqda. Bu esa jamiyatning axborot bilan munosabatini ham tubdan o'zgartiradi.

Axborotlashgan jamiyat rivojining asosiy omili media madaniyat bo‘lib, u o‘z ichiga ekran madaniyati (kino, televideniya, multimedia, kompyuter texnologiyalari, Internet va hok.)ni qamrab oladi. Ekran madaniyati evolyutsiyasi kinodan tortib Internetgacha muntazam ravishda yangilanuvchi va o‘zgaruvchi, har biri yanada individual, realistik va interaktiv bo‘lib boruvchi vizual texnik vositalar majmuasiga asoslanadi. XX asr oxiri - XXI asrda bo‘lgan axborot portlashi yangi axborot kommunikatsion texnologiyalari bilan bog‘liq bo‘lib, u o‘z navbatida yangicha virtual reallik, inson mavjud bo‘ladigan yangi makonning shakllanishiga sabab bo‘ldi. Virtual ma’lumotlarni uzatish texnologiyalari teleradioeshittirishlar orasida uning ustun jihati, internet axborotni uzatibgina qo‘ymay, shaxslararo, guruhlararo va individual kommunikatsiya quroli sifatida ham xizmat qiladi. Bundan tashqari axborot to‘plash jarayoni mexanizmlarni takomillashtirish, saqlash va uzatish jarayoni bilan parallel ravishda tobora rivojlanib boraveradi. Bu jarayon esa o‘z navbatida jamiyat ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-madaniy hayoti, ta’lim va tarbiya tizimida turli darajadagi muammolarni hal etish zaruratini paydo qiladi [Sanaqulov A. 2020, b. 55].

Virtual reallik ongning muayyan bir holati bo‘lgani uchun obyektiv reallikdan, shu jumladan, bizning kundalik hayotimizdan farqlanadi. Xuddi shunday virtual reallik texnologiyalari falsafa, psixologiya, estetika va umuman ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimida tadqiq etiladi. Epistemologik nuqtai nazardan qaraganda, “virtual bilim” subyektiv hodisadir, ayniqsa, miyani asl mohiyatini idrok etish, bilish va qayta ishlash va shu asosda shakllangan tasvir va kayfiyatni anglatadi [Normamatova 2023, b. 14]. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi jamiyat hayotida virtuallik tushunchasini shakllantirdi. Bu xuddi inson hayotidagi boshqa bir parallel olamga o‘xshaydi yoki biz yashab turgan olamning virtual borliqdagi aksi sifatida ham e’tirof etish mumkin.

Bu jarayonlar raqamli texnologiyalar rivojlanishi fonida ijtimoiy ong shakllanishida ham muhim rol o‘ynamoqda. Media vositalari orqali tarqatilayotgan axborot insonlarning dunyoqarashini belgilaydi va ijtimoiy reallikni shakllantirishda yetakchi omillardan biriga aylanadi. Mass-media nazariyalari asosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli platformalar orqali tarqatilayotgan axborot ko‘pincha manipulyatsiya qilingan yoki buzilgan holda iste’molchilarga yetkaziladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar jamoaviy harakatlarga ham ta’sir ko‘rsatadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali ijtimoiy faollik oshmoqda, yangi ijtimoiy harakatlar paydo bo‘lmoqda va mavjud bo‘lganlari tezkorlik bilan ommalashmoqda.

XULOSA

Raqamli texnologiyalar ijtimoiy munosabatlar va jamiyat dinamikasida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Ular insonlar o‘rtasidagi muloqot shakllarini o‘zgartirdi, shaxsiy identifikatsiyaga yangi yondashuvlarni taklif qildi va ijtimoiy ong shakllanishiga ta’sir ko‘rsatdi. Ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan qaralganda, ushbu jarayonlar inson va jamiyat o‘rtasidagi an’anaviy munosabatlarning qayta shakllanishiga olib kelmoqda. Kelajakda bu o‘zgarishlar jamiyat rivojlanishining asosiy yo‘nalishlarini belgilab berishi kutilmoqda.

Shu bois, raqamli texnologiyalar faqat texnik vosita sifatida emas, balki ijtimoiy-hayotiy muhitni shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ular orqali insonning o‘z-o‘zini anglash jarayoni, boshqalar bilan o‘zaro aloqasi va jamiyatdagi o‘rniga bo‘lgan qarashlari tubdan o‘zgarib bormoqda. Endilikda insonning shaxsiy identifikatsiyasi nafaqat biologik va ijtimoiy omillarga, balki raqamli izlari – virtual obrazlari, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati va raqamli identitetiga ham bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Bu jarayonlarni ijtimoiy-falsafiy yondashuvda tahlil qilgan holda, raqamli muhitda axloqiy mezonlarning susayishi, real va virtual hayot chegaralarining noaniqlashuvi, hamda axborotga asoslangan reallikning shakllanishi kabi masalalar ham dolzarb bo‘lib bormoqda. Virtual makonning kuchayishi insonlarning ijtimoiy tajribasini diversifikatsiyalab, yangi kommunikatsion madaniyat, yangi norma va qadriyatlarni yuzaga keltirmoqda.

Shu munosabat bilan, raqamli texnologiyalarning rivojlanishini faqat yutuq sifatida emas, balki ijtimoiy va axloqiy mas’uliyat nuqtayi nazaridan ham baholash zarur. Jamiyat oldida raqamli transformatsiya natijasida vujudga kelgan yangi sharoitlarda insoniylik, ma’naviyat va axborot madaniyatini saqlab qolish, uni rivojlantirish vazifasi turibdi.

Kelajakda raqamli texnologiyalarning ta’siri chuqurlashgan sari, falsafa oldida inson va texnologiya o‘rtasidagi chegaralarni qayta aniqlash, shaxsning raqamli makondagi mavjudligi va u bilan bog‘liq ijtimoiy ongning o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish kabi yangi masalalar paydo bo‘ladi. Bu esa falsafa va ijtimoiy fanlar uchun yangi yondashuvlar, yangi kategoriyalar va yangi izlanish yo‘nalishlarini taqozo etadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Yazdonov, U. T. (2023) Raqamli texnologiyalar va ularning jamiyat taraqqiyotidagi O‘rni. O‘zbekistonda aqlli qishloq xo‘jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari, 4-son (SamTSAU Conference), B. 224.

2. Hilbert, M. (2022) Digital technology and social change: The digital transformation of society from a historical perspective. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, pp. 190–191.

3. infoCOM.UZ. Raqamli texnologiyalarning ijtimoiy ta’siri. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali. <https://ui.infocom.uz/articles/raqamli-texnologiyalarning-ijtimoiy-tasiri>

4. Raximov, J. R. (2023) Ta’limda raqamli texnologiyalarining zamonaviy jamiyatga ta’siri va talabalar individuallikni tashkil etish metodikasi. *International Conference on Developments in Education*, Amsterdam, pp. 37–38.

5. Sanaqulov, A. N. (2020) Virtual reallikning ilmiy-falsafiy tahlili. Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, № 2 (120), - b. 55.

6. Normamatova, M. N. (2023) Ijtimoiy-siyosiy yuksalish sharoitida ijtimoiy xizmatlar sohasini virtuallashtirish: mohiyati, nazariyasi va metodologiyasi. Falsafa fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. -Samarqand: B. 14.

7. Castells, M. (2010) *The Rise of the Network Society*. Second edition with a new preface. Printed in Singapore by Markono Print Media Pte Ltd. P 29.

8. Floridi L. Information: A very short introduction. – Oxford University Press, 2010. – Т. 225.

Karimov Ilhom Jumayevich

Independent Researcher

«International School of Finance Technology and Science» Institute

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: ilkhomkarimov95@gmail.com

Socio-philosophical aspects of the dynamics of digital technologies and social relations

Abstract. This article analyzes the impact of digital technologies on the dynamics of social relations from a socio-philosophical perspective. It examines how the development of information and communication technologies transforms forms of interaction between individuals and processes of social interaction in society. The influence of digital communication on social structures, cultural values, and personal identification is explored, along with the philosophical foundations of these changes. Additionally, the role of virtual communication in shaping social reality is analyzed.

Keywords: digital technologies, social relations, information and communication technologies, social reality, virtual reality, communication, social structure, information.

Каримов Илхом Джумаевич

самостоятельный исследователь

“International School of Finance Technology and Science” Institute

Ташкент, Узбекистан

E-mail: ilkhomkarimov95@gmail.com

Социально-философские аспекты динамики цифровых технологий и социальных отношений

Аннотация. В данной статье анализируется влияние цифровых технологий на динамику социальных отношений с социально-философской точки зрения. Рассматривается, как развитие информационно-коммуникационных технологий изменяет формы взаимодействия между людьми и процессы социального взаимодействия в обществе. Исследуется влияние цифровой коммуникации на социальные структуры, культурные ценности и личностную идентификацию, а также раскрываются философские основы этих изменений. Кроме того, анализируется роль виртуального общения в формировании социальной реальности.

Ключевые слова: цифровые технологии, социальные отношения, информационно-коммуникационные технологии, социальная реальность, виртуальная реальность, коммуникация, социальная структура, информация.